

A IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO DO FARMACÊUTICO NO TRATAMENTO DO DIABETES MELLITUS TIPO 2 NO INTERIOR DO AMAZONAS

Ciências da Saúde, Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 25/09/2023

THE IMPORTANCE OF PHARMACIST INTERVENTION IN THE TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN AMAZONAS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8378277

Deyse Lima da Silva¹

Suzy Melo de Andrade¹

Deborah Braz Vidal Barros²

RESUMO

A figura do farmacêutico tem fundamental importância na composição da equipe que auxilia nos cuidados terapêuticos oferecidos nos serviços públicos de saúde, mas este mesmo profissional está disponível em serviços de farmácias particulares, que de certa forma oferecem atendimento mais rápido a uma população carente de auxílio de como utilizar corretamente os medicamento. ^

que tratam a diabetes mellitus tipo 2. O objetivo deste trabalho é uma revisão de literatura sobre a importância intervenção do farmacêutico no tratamento deste mal do século que afeta muitos brasileiros, principalmente a população amazonense. Foram estudados 20 trabalhos, onde apenas seis foram fundamentais na composição deste artigo, publicados entre os anos de 2018 a 2023. Observou-se a prevalência da revisão de literatura nas pesquisas referentes à atuação do farmacêutico, entretanto, necessita-se de estudos quantitativos sobre o tema, e como a interferência afeta positivamente no tratamento da diabetes. No Amazonas e principalmente no interior não foram encontrados trabalhos publicados de tais pesquisas e assim enriquecer as informações e, posteriormente, a consolidação de programas que atendam aos pacientes com diabetes. O farmacêutico, orienta claramente no uso adequado de medicamentos orais e na administração de insulina, além de sua conservação e correto horário de aplicação, o que traz uma melhor adesão terapêutica e qualidade de vida.

Palavras-chave: Diabetes. Farmacêutico. Atuação. Interior.

ABSTRACT

The figure of the pharmacist is of fundamental importance in the composition of the team that assists in the therapeutic care offered in public health services, but this same professional is available in private pharmacy services, which in a way offer faster care to a population in need of assistance such as correctly use medications that treat type 2 diabetes mellitus. The objective of this work is a literature review on the importance of pharmacist intervention in the treatment of this disease of the century that affects many Brazilians, especially the population of Amazonas. 20 works were studied, of which only six were fundamental in the composition of this article, published between the years 2018 and 2023. The prevalence of literature review in research referring to the role of the pharmacist was observed, however, quantitative studies on the topic, and how interference positively affects the treatment of diabetes. In Amazonas and especially in innerstate, no published works of such research were found and thus enrich the information and, subsequently, the consolidation of programs ^

that serve patients with diabetes. The pharmacist clearly advises on the appropriate use of oral medications and the administration of insulin, in addition to their conservation and correct application schedule, which leads to better therapeutic adherence and quality of life.

Keywords: Diabetes. Pharmaceutical. Acting. Innerstate

INTRODUÇÃO

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes descritos no portal do Ministério da Saúde (2023), existem atualmente, no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional. A melhor forma de prevenir é praticando atividades físicas regularmente, mantendo uma alimentação saudável e evitando consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Comportamentos saudáveis evitam não apenas o diabetes, mas outras doenças crônicas, como o câncer.

Segundo a Federação Internacional de Diabetes (2021), 537 milhões de adultos (20-79 anos) vivem com diabetes e prevê-se que esse número aumente para 643 milhões em 2030 e 783 milhões em 2045.

O diabetes, quando não tratado corretamente ou quando diagnosticado tardiamente, pode ocasionar uma hiperglicemia crônica, com risco aumentado para o desenvolvimento de complicações agudas, como distúrbios microvasculares, com maior profundidade na retina, o que leva à retinopatia, nos rins, o que leva a nefropatia e nos nervos periféricos que causa neuropatia diabética, e com distúrbios macrovasculares, onde os efeitos ocorrem nas artérias de médio e grande calibre. A lesão mais grave é a aterosclerose, além disso, ocorrem danos às fibras nervosas sensitivas, motoras e/ou autonômicas, o que eleva a morbimortalidade e a torna uma prioridade em saúde pública.

A glicose é a única molécula de carboidrato que pode fornecer energia no funcionamento das células de todo ser vivo. Fisiologicamente, após cada refeição os carboidratos ingeridos passam pelo processo de digestão, onde é quebrado em vários micro pedaços, libertando os monossacarídeos, mas é no

intestino delgado que essas moléculas são absorvidas e vão para a corrente sanguínea, aumentando a glicemia (aumento dos níveis de glicose no sangue). Para compensar, as células beta do pâncreas produzem um hormônio chamado insulina que é liberado quando a glicemia está elevada, o qual faz com que a glicose presente na corrente sanguínea entre nas células do corpo (BRASIL, 2020).

Compreende-se então que a Diabetes consiste numa morbidade que o organismo possui grande dificuldade para controlar os níveis de glicose no sangue, o motivo pode ser a produção insuficiente ou ausente de insulina no pâncreas ou pode ser a incapacidade das células de reconhecer esse hormônio, não deixando a glicose entrar, e nas duas formas há um acúmulo da glicemia (Assunção et al., 2017).

É de extrema importância que os indivíduos saibam fazer uma autoavaliação no sentido biopsicossocial, já que a definição de qualidade de vida é subjetiva e parte desse princípio. Na literatura atual existem diversos instrumentos que podem ser utilizados para a coleta desses dados, além disso existem estratégias para promover educação em saúde voltadas aos próprios indivíduos portadores de DM, como é o caso da DSMES. Estudos demonstram que o DSMES (*Diabetes SelfManagement Education And Support*) está associado a um melhor conhecimento sobre diabetes e comportamentos de autocuidado, menor peso autorrelatado, melhor qualidade de vida, redução do risco de mortalidade por todas as causas, enfrentamento saudável e redução dos custos de saúde (FELDMAN et al., 2018).

No Amazonas, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, estão registrados mais de 100 mil casos de diabetes, onde os principais sintomas não são reconhecidos por muitos pacientes, e quando são identificados, apresentam-se em estágio onde o paciente tem que aprender a conviver com a doença e se adaptar ao novo mundo, em busca de qualidade de vida para evitar futuras complicações que a diabetes acarreta.

A literatura mostra que o tratamento da diabetes tipo 2 inclui medidas de tratamento que vão além da farmacologia que incluem mudanças no estilo de vida, reorganização alimentar, atividade física, monitoramento dos níveis de açúcar, perda de peso e eliminação do álcool e tabagismo.

A Assistência Farmacêutica (AF) passou, desde 1998, com a publicação da Política Nacional de Medicamentos, a integrar formalmente a agenda de governo, com o compromisso da garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos ao menor custo possível, da promoção do seu uso racional e o do acesso da população aos medicamentos essenciais. No início do século XXI ficou estabelecido que a prática farmacêutica deve possuir uma filosofia apropriada e uma estrutura organizada dentro da qual se exerça essa prática (CORTEZ et al, 2014).

Segundo Zombini e colaboradores (2012) a atuação do farmacêutico no exercício de sua profissão, deve estar voltada para a melhoria da saúde pública, tanto na promoção como na prevenção em saúde. A otimização da assistência farmacêutica, especificamente em medidas profiláticas de saúde voltadas para a mudança de hábitos individuais, familiares e comunitários em relação à diabetes constituem um desafio a ser superado por todos. Nesse sentido vale destacar a importância da comunicação com o paciente sobre o uso dos medicamentos, induzindo os pacientes à leitura da bula e, sobretudo, assegurando-lhes o pleno entendimento sobre as instruções do seu tratamento.

O objetivo deste trabalho é identificar o papel do farmacêutico no tratamento do diabetes na população do interior do estado do Amazonas. Além de observar os na população do interior do Estado, partindo de conhecimento prévio, incentivar a alimentação balanceada dos portadores e por fim, estabelecer um programa educacional tanto alimentar quanto o uso dos medicamentos usados no controle da diabetes tipo II.

METODOLOGIA

O presente trabalho é uma revisão de literatura baseada na pesquisa do papel do farmacêutico na prevenção e tratamento da diabetes mellitus tipo 2, com

ocorrências nas populações do interior do Estado do Amazonas. Foram pesquisados 20 artigos com o referido tema entre os anos de 2018 a 2023. Baseado nos anos de sua publicação, analisou-se 6 artigos de maior relevância para a elaboração deste trabalho.

A abordagem da pesquisa foi qualitativa, com busca de artigos no Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e no Google Acadêmico, com publicação entre os anos de 2018 até 2023 em português.

Foram escolhidos os artigos que tiveram mais afinidade com o objetivo proposto neste estudo, embora constata-se ausência de pesquisa no interior do Amazonas. Foi realizado como primeiro passo uma leitura pré-seletiva, o qual permite eliminar o dispensável, concentrou-se em catalogar a assistência farmacêutica aos pacientes diabéticos.

Foram lidos os resumos na íntegra dos artigos encontrados, sendo escolhidos os que tiveram mais afinidade com o objetivo proposto no estudo, assim, destacaram-se 6 trabalhos que corresponderam às indagações da pesquisa e suas posteriores análises e conclusões sobre a atuação do farmacêutico no tratamento do paciente diabético.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

As complicações devido à falta de controle do diabetes causam efeitos negativos e irreversíveis aos seus portadores, tais problemas renais, perda da visão, doenças coronarianas, problemas na circulação, entre tantos outros oriundos deste problema metabólico e silencioso.

Os trabalhos de maior relevância utilizados para este artigo apresentam-se resumidos no quadro 1, onde destacam-se as características mais importantes estudadas.

Quadro 1: Resumo dos trabalhos usados como referência para elaboração do artigo.

Autor	Ano	Título	Tipo de estudo	Objetivo	Resultado
Almeida	2018	Diabetes mellitus, suas complicações e a importância dos cuidados farmacêuticos na adesão ao tratamento e controle da doença.	Revisão de literatura	Descrever como as complicações provenientes do DM se relacionam com a doença de base e como o farmacêutico pode atuar para melhorar a adesão ao tratamento de pacientes com DM, a fim de melhorar o	Observou a adesão do paciente ao tratamento da doença, que relaciona o conhecimento dos médicos e técnicos de saúde para conseguir o tratamento adequado das complicações

				prognóstico da doença.	a necessidade de acompanhamento e vigilância do paciente por um profissional de saúde e de familiares, a falta de acesso ao sistema de saúde entre outros fatores, que contribuem para o desenvolvimento das complicações do diabetes
--	--	--	--	------------------------	---

Ricardo et al	2023	O papel do farmacêutico na adesão a farmacoterapia em pacientes com diabetes mellitus tipo 2	Revisão de literatura	O objetivo deste estudo foi de realizar uma revisão de literatura sobre o papel do farmacêutico na adesão da farmacoterapia por pacientes com diabetes mellitus tipo 2.	A atenção farmacêutica representa um importante recurso para promoção da saúde e diminuição dos impactos associados a esta patologia, haja vista sua finalidade em acompanhar a farmacoterapia bem como adequá-la às necessidades do paciente, evitando problemas
---------------	------	--	-----------------------	---	---

					relatório médico
Franco et al	2020	Papel do farmacêutico no controle glicêmico do paciente diabético.	Revisão narrativa com abordagem de pesquisa qualitativa.	Analisar a importância do papel do farmacêutico no controle glicêmico de	A efetividade do tratamento médico-paciente na farmacoterapia

				pacientes diabéticos	científic tomada no uso medica
Bayer et al	2021	Impacto do cuidado farmacêutico nos desfechos clínicos de um paciente com diabetes tipo 2 em uso de insulina: relato de caso.	Relato de caso	Avaliar os desfechos clínicos de um paciente com diabetes tipo 2 (DM2) em uso de insulina, assistido pelo cuidado farmacêutico realizado por residentes em saúde da família, em unidade básica de saúde do município de Piraquara	demon: ocuidac farmacé impacto sobre o metabó pacient

Almeida & Almeida	2023	Atuação do farmacêutico na avaliação e adesão do tratamento	Revisão sistemática	Atuação do farmacêutico na avaliação e adesão do tratamento	Os cuidados farmacêuticos tem se mostrado eficazes, além de auxiliar
-------------------	------	---	---------------------	---	--

		farmacológico de diabetes mellitus tipo I		farmacológico de diabetes mellitus tipo II	melhora da adesão do paciente à medicação, também auxilia no ajuste dos regimes medicamentosos para melhor controle do DM2 e redução do risco de complicações e doenças relacionadas causadas pelo descontrole.
Coelho et al	2021	A importância do farmacêutico	Revisão Integrativa da Literatura do tipo	Identificar, através da literatura pertinente,	O farmacêutico é o profissional capacitado

		tratament o da Diabetes mellitus tipo 2 .	qualitativa.	a Atenção Fa rmacêutic a prestada ao paciente p ortador deDiabete s Mellitus tipo 2.	o para orientar quanto ao tratament o medicame ntoso e até mesmo o não medicame ntoso, todo s os cuidados com a interação de drogas, administra ção ou
--	--	---	--------------	---	---

Os textos se resumiram no quadro 1 da seguinte maneira: autor, ano, título, tipo de pesquisa, objetivo e resultados. Os trabalhos, em sua maioria, são revisões de literatura, narrativa, sistemática e integrativa é um relato de casos, publicados entre 2018 até 2023.

Não foram encontrados artigos que relacionavam os casos específicos no Amazonas com a população do interior do Estado, muito embora, sabe-se que os casos só aumentam na região.

Os artigos estudados apontam que a atuação do farmacêutico é indispensável para agregar conhecimento, a fim de promover ações que melhorem os hábitos de vida da população diabética, de maneira que reduza a automedicação e acima de tudo melhore a qualidade de vida do paciente, porém sabe – se que [^]

essa assistência é inexistente na capital e no interior do Estado, visto que a participação do farmacêutico é pouco ativa os pacientes.

Coelho et al (2021) descrevem a importância da Atenção Farmacêutica ao diabético insulínico dependente é ainda mais evidenciada, visto que é necessário um guia de orientações sobre o armazenamento, dosagem e aplicação da insulina, assim como é importante orientar sobre o descarte dos insumos utilizados na aplicação.

Segundo Souza e Garcia (2019) o farmacêutico consegue identificar os diabéticos portadores de complicações crônicas para uma orientação mais rigorosa de prevenção dos agravos, também consegue construir junto ao paciente um mecanismo de rodízio dos locais de aplicação da insulina. Esses autores identificaram que quando não existe uma Atenção Farmacêutica no acompanhamento deste paciente, é muito comum práticas erradas de aplicação da insulina ou erros no local de armazenamento, o que reflete no descontrole glicêmico do indivíduo.

Ricardo et al (2023), afirma que as ações desempenhadas pelo farmacêutico evidenciam-se quanto ao uso correto das medicações e a possibilidade de interação com outros fármacos, orientações acerca dos possíveis eventos adversos, perigos da não adesão farmacológica e promoção do uso racional dos medicamentos. Esses autores corroboram que Atenção Farmacêutica é fundamental em todos os níveis de cuidados à saúde, sendo reflexo direto para construção de uma sociedade consciente, orientada e informada no que diz respeito ao seu estado de saúde e tratamento farmacológico, como também na redução de eventos adversos ligados ao uso inadequado dos medicamentos e aumento da adesão terapêutica.

Almeida (2018), observou uma baixa adesão dos pacientes diabéticos ao tratamento correto da doença, que pode estar relacionado com a falta de conhecimento acerca dos medicamentos, aspectos técnicos da doença e consequentemente do tratamento, a presença de reações adversas, a necessidade de acompanhamento e vigilância do paciente por um profissional ^

de saúde e de familiares, a falta de acesso ao sistema de saúde entre outros fatores, que contribuem para o desenvolvimento das complicações do diabetes (complicações cardiovasculares, nefropatias, retinopatias, neuropatias). Essas complicações são responsáveis pelo aumento do gasto com medicamentos e hospitalizações, além de diminuírem a qualidade de vida do diabético e aumentam a morbimortalidade desses pacientes.

Franco e colaboradores (2020), concluem que o farmacêutico pode criar técnicas posológicas para o uso correto de insulinas e hipoglicemiantes orais, organizando os horários desses medicamentos, e criando fichas de controle para pacientes diabéticos, tanto para os medicamentos como para os níveis glicêmicos diários, destacam ainda que o farmacêutico tem condições de acompanhar os resultados do tratamento terapêutico dos pacientes diabéticos, orientando quanto ao uso correto do aparelho de monitoramento de glicemia, e ainda orientar quanto ao uso, aplicação e conservação de insulina no tratamento da Diabetes Mellitus.

É notório a necessidade do profissional farmacêutico na vida do paciente diabético, em teoria, sua atenção ao paciente diabético oferece uma melhor qualidade de vida, porém, tal atenção não é observada nem capital e, tampouco no interior do Estado do Amazonas aos pacientes.

CONCLUSÃO

Segundo a literatura, na visão dos pacientes, o farmacêutico tenha uma maior proximidade do mesmo, visto que é o único profissional da saúde que o paciente consegue ter acesso fora do sistema único de saúde, pois há a facilidade de encontrar o farmacêutico em diversas farmácias particulares, esta proximidade, é muitas vezes o contato mais próximo de imediata resolução de seus problemas, principalmente na aferição da hipertensão e da própria glicemia.

Esclarecimentos são necessários e podem ajudar a resolver problemas relacionados ao uso correto de medicamentos e resolver os problemas de saúde relacionados ou não aos medicamentos. As medidas de esclarecimento são importantes para criar medidas de tratamento preventivo, o que poderia resultar

em programas de assistência às populações diabéticas e, constata-se então um distanciamento de um melhor tratamento, sendo possível somente a assistência farmacêutica particular.

São necessários maiores estudos quantitativos quanto à saúde das populações diabéticas do Estado do Amazonas na capital e principalmente do interior, pois sem pesquisa não há como formular uma política de tratamento e até prevenção. As medidas educativas são enfatizadas de forma muito superficial para um melhor acompanhamento do tratamento de uma doença crônica, logo, sem cura.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Diabetes disponível em: <https://www.gov.br/saude/ptbr/assuntos/saude-de-a-a-z/d/diabetes> Acesso: 15 de agosto de 2023

ALMEIDA, S.M.D. & ALMEIDA, A.C.G. Atuação do farmacêutico na avaliação e adesão do tratamento farmacológico de diabetes mellitus tipo II. *Brazilian Journal of Health Review*, Curitiba, v. 6, n.1, p.38-50, jan./feb., 2023

ALMEIDA, M.T. Diabetes mellitus, suas complicações e a importância dos cuidados farmacêuticos na adesão ao tratamento e controle da doença. Trabalho de conclusão de curso. Universidade Federal de Juiz de Fora. Faculdade de Farmácia e Bioquímica, 2018.

ASSUNÇÃO, S. C., FONSECA, A. P., SILVEIRA, M. F., CALDEIRA, A. P., & PINHO, L. Conhecimento e atitude de pacientes com diabetes mellitus da atenção primária à saúde. *Escola Anna Nery*. 2017.

BAYER, M., & BORBA, H. H. . L.. Impacto do cuidado farmacêutico nos desfechos clínicos de um paciente com diabetes tipo 2 em uso de insulina: relato de caso. *Saúde (Santa Maria)*, 47(1). 2021. <https://doi.org/10.5902/2236583464169>.

BRASIL. Diretrizes sociedade brasileira de diabetes 2019- 2020. Clannad editor científica. 2020.

COELHO, J. F. .; SILVA, M. D. S. da .; GUEDES, J. P. de M. . A importância do farmacêutico no tratamento da Diabetes mellitus tipo 2 . Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 14, p. e573101422352, 2021. DOI: 10.33448/rsdv10i14.22352. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/22352>. Acesso em: 21 set. 2023.

CORTEZ, D. X; LEITE, R M. D. Assistência Farmacêutica no SUS. Revista Interfaces: Saúde, Humanas e Tecnologia, Vol. 2, N° 5, Ano 2014.

FELDMAN, H.; FRADKIN, J.; MAAHS ,D.; MARYNIUK, M.; MUNSHI, M.;UMPIERREZ, G.; KOSIBOROD, M. Classification and diagnosis of diabetes: *Standards of medical care in Diabetes*. American Diabetes Association (ADA), Condado de Arlington, Vol. 41, n. 1, pág/session: 13–41, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.2337/dc18-Sppc01>.

FRANCO, M. da C. S. .; JESUS, F. M. de; ABREU, C. R. de C. . PAPEL DO FARMACÊUTICO NO CONTROLE GLICÊMICO DO PACIENTE DIABÉTICO. Revista JRG de Estudos Acadêmicos, Brasil, São Paulo, v. 3, n. 7, p. 636–646, 2020. DOI: 10.5281/zenodo.4281623. Disponível em: <https://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/89>. Acesso em: 21 set. 2023.

RICARDO, C. J. S.; SILVA, M. A. S. da; COSTA, F. P. P. da; SILVA, L. L. de S. O PAPEL DO FARMACÊUTICO NA ADESÃO A FARMACOTERAPIA EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 . Revista Eletrônica Multidisciplinar de Investigação Científica, Brasil, v. 2, n. 3, 2023. DOI: 10.56166/remici.2023.5.v2n3.16.30. Disponível em: <https://remici.com.br/index.php/revista/article/view/52>. Acesso em: 21 set. 2023.

SOUZA, A. F., & GARCIA, R. M. A. A importância da atenção farmacêutica para o acompanhamento do paciente portador de diabetes insulínica. (2aad), Revista Científica Eletrônica. 2019.

ZOMBINI, E. V. et al. Classe hospitalar: a articulação da saúde e educação como expressão da política de humanização do SUS. Trab. Educ. Saú [^] , Rio de Janeiro, v. 10 n. 1, p. 71- 86, mar./jun.2012.

¹ Discentes do curso de Farmácia. Universidade Nilton Lins. Curso de Farmácia. Parque das Laranjeiras, Av. Prof. Nilton Lins, 3259 – Flores, Manaus – AM, 69058-030. E-mail: deyselima517@gmail.com

² Orientadora. Universidade Nilton Lins. Curso de Farmácia. Parque das Laranjeiras, Av. Prof. Nilton Lins, 3259 – Flores, Manaus – AM, 69058-030

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil

